

BOSIMLI QUVURLARDA GIDRAVLIK ZARBA HODISASI ANIQLASHDA ISHLATLADIGAN FORMULALAR.

B.M.Norqulov, J.D.Raxmanov, G‘.Tagayev

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bosimli quvurlarda hosil bo‘ladigan gidravlik zarba hodisasi sodir bo‘lishi va uning natijasida bo‘ladigan salbiy hodisalarni oldini olish hamda gidralik zarbani so‘ndirishda qo‘llaniladigan formulalarni amalda qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: qayishqoqlik koeffisenti, qayishqoqlik moduli, zadvijka, proparsional, elektrodvigatel.

Kirish: Hozirgi kunda sanoatda, qishloq xo‘jaligida, sug‘orishda, suv ta‘minotida va neftni o‘zatishtda nasos stansiyalaridan va qurilmalaridan keng foydalaniladi. Nasos tansiyalari va qurilmalarining asosiy inshootlaridan biri ancha uzun bo‘lgan bosimli quvurlar hisoblanadi. Bu uzun bosimli quvurlar suv, neft va boshqa suyuqliklarni isrofsiz uzatishda asosiy ishni bajaradi. Bosimli quvurlar har xil armaturalar (Zadvijka, teskari klapan va boshqalar), ya‘ni jihozlar bilan ta‘minlanadi. Bu armaturalar normal ishlamasa, nasos stansiyalari va qurilmalarining me‘yordagi ish rejimiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Elektrodvigatellar nasoslarni harakatga keltiradi, ya‘ni nasoslar elektr energiyasining ist‘emolchisi hisoblanadi. Elektrodvigatellarga tusatdan elektr ta‘minotining uzilishi natijasida nasos stansiyasi yoki nasos qurilmalari bosim quvurlarida beqaror harakat jarayoni, ya‘ni gidravlik zarba jarayoni yuzaga keladi. Gidravlik zarba jarayoni texnik jihatidan havfli jarayon bo‘lib, nasos stansiyalari va nasos qurilmalari bosim quvurlarida hosil bo‘ladi. Bu havfli gidravlik jarayon nasos stansiyalari va qurilmalarining normal ishlashini izdan chiqaradi. Gidravlik zarba jarayoni vaqtida bosim quvuri, teskari klapan, nasos va nasos vali ishdan chiqishi mumkin. Bundan tashqari yozning jazirama issiq kunlari qishloq xo‘jalik o‘simliklarining bir-necha kun suvsiz qolishi, hosildorlikning pasayishiga sabab bo‘ladi, ya‘ni iqtisodiy zarar kuzatiladi. Bu noxush hodisaning oldini olishda har xil qurilmalar, usullar va tadbirlardan foydalaniladi.

Tadiqoqot natijalari va tahlili. Bosimli quvurlarda suyuqlik xarakatini tezligi keskin o‘zgarishda masalan zadvijkani tezda yopish yoki ochishda, suyuqlikni keskin tuhtatishda ya‘ni quvur bo‘ylab katta tezlik bilan tarqalayotgan bosimini keskin o‘zgarishida sodir bo‘lib, gidravlik zarba deyiladi. Zadvijka keskin yopilganda quvurdagi bosimning oshishi Jukovskiy 1-formula bilan aniqlanadi.

$$\Delta p = \rho c \vartheta_0 \quad (1)$$

Bu erda: ρ -suyuqlik zichligi, kg/m^3 , ϑ_0 -zadvijkayopulginga qadar quvurdagi suyuqlik harakati o‘rtacha tezligi, m/s , c -zarbli to‘lqin tarqalish tezligi, qo‘yidagi ifodadan aniqlanadi

$$c = \sqrt{\frac{K}{\rho}} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{Kd}{Ee}}} \quad (2)$$

Bunda: K -suyuqlikning qayishqoqlik moduli; E -quvur devori materialining qayishqoqlik koeffisienti; D -quvurni ichki diametric, e -quvur devori qalinligi

O‘rtacha sharoitda suv uchun $\rho = 102 \text{ kg} \cdot \text{sek}^2/\text{m}^4 = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$

$$K = 2,07 \cdot 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3 = 2,07 \cdot 10^6 \text{ kN}/\text{m}^2 \text{ va } \sqrt{\frac{K}{\rho}} = 1425 \text{ m}/\text{sek} \text{ bo`lgani}$$

uchun, suvda zarbali to‘lqin tarqalish tezligi quyidagicha bo‘ladi:

$$c = \frac{1425}{\sqrt{1 + \frac{Kd}{Ee}}}, \frac{\text{m}}{\text{sek}} \quad (3)$$

Turli suyuqlik va materiallari uchun E va K/E kattaliklar qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan.

Material	Yopishqoqlik moduli		Quvur materiali va suv yopishqoqlik modulining munosabati
	kg/m^2	kN/m^2	
Suv	$2,07 \cdot 10^8$	$2,03 \cdot 10^6$	1
Neft, mineral yog‘	$1,35 \cdot 10^8$	$1,324 \cdot 10^6$	-
Kerosin	$1,40 \cdot 10^8$	$1,37 \cdot 10^6$	-
Simob	$3,3 \cdot 10^9$	$3,27 \cdot 10^7$	-
Qo‘rg‘oshin quvurlar	$2 \div 5 \cdot 10^8$	$1,96 \div 4,9 \cdot 10^6$	$0,4 \div 10,0$
Yog‘och quvurlar	$1,0 \cdot 10^9$	$9,81 \cdot 10^6$	0,2
Beton quvurlar	$2,0 \cdot 10^9$	$19,62 \cdot 10^6$	0,1
Cho‘yan quvurlar	$1,0 \cdot 10^{10}$	$9,81 \cdot 10^7$	0,02
Po‘lat quvurlar	$2,0 \cdot 10^{10}$	$19,6 \cdot 10^7$	0,01

Zadvijka keskin yopilganda uning oldida paydo bo‘ladi $\Delta\rho_{max}$ ko‘tarilgan bosim quvur bo‘ylab c tezlik bilan tarqaladi va $t = l/c$ vaqt ichida quvur boshiga etib boradi, ya‘ni p_0 ga teng (1-rasm) o‘rtacha bosimli bo‘lgan naporli idishga yetib boradi. $t = l/c$ vaqt ichida quvurdagi hamma suyuqlik to‘xtaydi. ($\vartheta_0 = 0$). Keyingi t vaqtdan keyin suyuqlik idish tarafga harakatlana boshlaydi. (manfiy ϑ_0 tezlik bilan) va p_0 bosim quvur bo‘ylab idishdan to‘siqqa c tezlik bilan tarqaladi. Faza deb ataluvchi $\tau = 2 l/c$ vaqtdan keyin p_0 bosimli to‘lqin to‘siqqa etadi, bu vaqtga kelib esa quvurdagi suyuqlikning hamma massasi to‘siqdan idishga qarab ϑ_0 tezlik bilan harakatlanadi, to‘siq oldida esa bosim pasayadi.

1-rasm

Bosim pasayishi p_0 va Δp_{max} ga bog'liq

Agar to'siq oldida (yopilguncha) p_0 boshlang'ich bosim Δp_{max} dan kata bo'lsa, unda τ_0 faza oqimi bo'ylab to'siq oldida bosim Δp_{max} kattalikka pasayadi, ya'ni $p_0 - \Delta p_{max}$ tenglashadi.

Agar to'siq ostida p_0 boshlang'ich doim Δp_{max} dan kichik bo'lsa, unda faza oqimi bo'ylab to'siq oldida bosim nolga yaqin minimalgacha pasayadi (to'siqdan suyuqlik bo'linib chiqmaydi, chunki $p \rightarrow 0$ bo'lganda suyuqlikdan havo bo'laklari ajralib chiqadi va bosim musbatligicha qoladi).

Bosim pasayish quvur bo'ylab to'siqdan idishga tarqala boshlaydi, suyuqlik esa to'xtaydi va $t = 3l/c$ vaqtdan keyin quvurdagi suyuqlikning hamma massasi pasaygan bosim ostida tinch holatda bo'ladi $p_0 - \Delta p_{max}$ yoki $\Delta p_{max} > p_0$ holatda $p \rightarrow 0$.

Bundan keyin vaqt davomida suyuqlik idishdan $+\vartheta_0$ tezlik bilan quvurga oqa boshlaydi va p_0 bosimli to'lqin to'siqqa boradi. $t = 4l/c = 2\tau_0$ dan keyin to'siq oldida yana bosim Δp_{max} kattalikka ortadi va hamma yozilgan bosim jarayoni huddi shu ketma-ketlikda takrorlanadi.

2-rasmda. Bosim o'zgarish grafigi berilgan: *a*-to'siq oldida, *b*- to'siqni layzali yopish shartida uni oldida *x* oraliqdagi quvur kesimida.

2-rasm

To'siq asta sekin yopilganda bir qancha vaqt mobaynida bosim suyuqlik harakat tezligi kamayishiga proporsional ravishda ortadi.

Agar tezlik asta-sekin yopishda chiziqli qonun bo'yicha o'zgarsa

$$\vartheta_t = \vartheta_0 \left(1 - \frac{t}{T_{yon}} \right)$$

Bunda: T_{yon} –to‘lqin to‘la yopish vaqti va bunda bosim ham chiziqli o‘zgardi:

$$\Delta p_t = \rho c(\vartheta_0 - \vartheta_t) = \rho c \vartheta_0 \frac{t}{T_{yon}}$$

Bunda: Δp_{max} –eng kata bosim birinchi faza oxirida bo‘ladi, y`ani $t = \tau_0$ bo‘lganda:

$$\Delta p_{max}^/ = \frac{2\rho l \vartheta_0}{T_{yon}} \quad (3)$$

To‘siqni asta-sekin yopishdagi quvurda bosimni o‘zgarish jarayoni lahzali yopish sharoitiga qaraganda ancha murakkab. Hozircha to‘siq oldida bosim ortayabdi (tezlik kamayishiga proparsional ravishda) va bosim oshirish to‘lqinlari to‘siqqa idishga borayabdi, idishdan (l/s vaqt o‘tishi bilan) to‘lqinlar p_0 bosim bilan to‘siqqa boradi. Turli bosimli uchrashgan to‘lqinlar ustma-ust tushadi va qayta tinchlanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bazarov D.R., Karimov R.M., Matyakubov R.M., Xidirov S.K. Gidravlika I (asosiy kurs), Toshkent, Toshkent 2018, 537 b.;
2. Bazarov D.R., Karimov R.M., Matyakubov R.M., Xidirov S.K. Gidravlika II (asosiy kurs), Toshkent, Toshkent 2018, 557 b.;
3. Bazarov D.R., Karimov R.M., Xidirov S.K. Gidravlika I (Maxsus kurs), Toshkent, TIQXMMI, 2018, 401 b.;
4. Bazarov D.R., Xidirov S.K., Obidov B.M., Gidravlika (amaliy va tajriba mashg‘ulotlari) Toshkent, 2009 yil, 505 bet.;
5. Norqulov, Bahodir Musulmanovich. "Suv tashlash inshootlarida beflar tutashishidagi gidravlik jarayonlar." Educational Research in Universal Sciences 3.1 (2024): 665-672.
6. Bahodir, Norqulov va Tojiyeva Durдона. "Viskoz qarshilishda suyuqlikning barqaror bosim harakati". Universum: texniceskie nauki 7.2 (119) (2024): 52-56.
7. Bahodir, Norqulov, Raxmanov Javlonbek, va Atayeva Zarina. "Quvurlarda oqimlarning qo‘shilishi va ajralishi natijasida napor yo‘qolishini aniqlash formulalari." Texnologiya va fan ta‘limidagi innovatsiyalar 2.10 (2023): 460-467.
8. Norqulov, Bahodir Musulmanovich. "Suv tashlash inshootlarida beflar tutashishidagi gidravlik jarayonlar." Educational Research in Universal Sciences 3.1 (2024): 665-672.
9. Norqulov, B. M., Nurmatov, P. A., Suyunov, J. Sh., & Tadjieva, D. Методы определения убытков внутрених последствий систем водоснабжения. Me’ morchilik va qurilish muammolari, 62.
10. Abdimurotovich, N. P., & Baxriddin o‘g‘li, A. X. (2023). Oqim energiyasini so‘ndirish uchun har xil turdagi energiya so‘ndirgichlarning konstruktiv sxemalari tahlili. In International Conference on Architecture and Civil Engineering (pp. 18-22).
11. Karshiev, R., Urazkeldiyev, A., Rajabov, A., & Ernazarov, A. (2021). Hydraulic calculation of reliability and safety parameters of the irrigation network and its hydraulic facilities. In E3S Web of Conferences (Vol. 264, p. 04087). EDP Sciences.